

VISUALIZAÇÃO DE DADOS ABERTOS VINCULADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Patricia Carolina Neves Azevedo, Júlia Epischina Engrácia de Oliveira, Fernando Silva Parreiras
paty.neves@gmail.com, juliae@fumec.br, fernando.parreiras@fumec.br

Resumo

A apresentação visual dos dados pode facilitar a compreensão de forma intuitiva. Com o crescente volume de dados publicados na web, os Sistemas de Informação Geográfica surgem como ferramenta para visualização de dados abertos vinculados. Entretanto, ainda faltam trabalhos que apresentem uma visão sistemática sobre o estado-da-arte das pesquisas neste campo de conhecimento. Este trabalho objetiva caracterizar as publicações relacionadas à visualização de *linked data* em SIGs por meio de uma revisão sistemática da literatura. Foram selecionadas 55 publicações na área, após aplicação dos critérios de exclusão, para análise das tendências na literatura científica. Conclui-se que as pesquisas, em sua maioria, se concentram a partir de 2010, utilizam dados governamentais, são avaliadas por meio de exemplos e descrevem métodos ou meios de desenvolvimento.

Palavras-chave: Linked Open Data. Revisão Sistemática da Literatura. Sistemas de Informação Geográfica.

Abstract

As the amount of structured data published on the Web using open standards increase, Geographical Information Systems emerge as an alternative to visualize linked open data. However, studies providing a systematic analysis of this field lack so far. In this paper, we describe the results of a systematic mapping study on the applications of linked data in geographical information systems. After applying the exclusion criteria, we classify 55 papers and conclude that most of the research on this topic was published after 2010, using government data, describes methods techniques and is validated with examples.

Key Words: Linked Open data. Systematic Literature Review. Geographic Information Systems.

Introdução

A apresentação visual dos dados de forma clara permite que os usuários possam obter uma melhor compreensão dos mesmos. A literatura aponta os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como importante ferramenta para visualização de *linked data*, por permitirem a integração de dados vindos de várias fontes heterogêneas, com o propósito de potenciar a descoberta e a divulgação de novos conhecimentos. Este trabalho objetiva caracterizar as publicações relacionadas à visualização de *linked data* em SIGs por meio de uma revisão sistemática da literatura.

A revisão sistemática da literatura, ou SLR, constitui um instrumento fundamental para a realização de pesquisas baseada em evidências. A intenção de uma SLR é abordar uma questão de pesquisa bastante específica, a fim de determinar onde existem agrupamento de estudos que poderiam apoiar uma análise mais completa. A SLR envolve uma pesquisa da literatura capaz de determinar os tipos de estudos sobre visualização de *linked data* e SIG.

No entanto, como normalmente ocorre na engenharia de software, o desenvolvimento aparenta ser guiado mais por opinião de especialistas que baseado em evidências empíricas ou modelos cognitivos, levando a dúvidas sobre o que realmente se sabe, os benefícios e as limitações do objeto de pesquisa.

Esta revisão sistemática da literatura será capaz de sintetizar e apresentar as buscas empíricas sobre visualização de *linked data* em SIGs, assim como uma visão geral sobre o estado da arte, que acreditamos ser importante para a comunidade científica para construir um entendimento comum dos desafios que devem ser enfrentados sobre os tópicos abordados.

O artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 tem-se uma visão geral sobre visualização de dados geoespaciais e *linked data*. A seção 3 conceitua a revisão sistemática da literatura, descreve os métodos utilizados para esta revisão, apresenta os resultados divididos em tipos de pesquisa e análise temporal e menciona as limitações da pesquisa. A seção 4 conclui a pesquisa e sugere recomendações para outras pesquisas sobre visualização de *linked data* em SIGs.

1 Visualização de Dados

Steele e Iliinsky (2011) dissertam sobre a visualização de dados como um eficiente e eficaz meio de comunicação para um grande volume de informações, e conceituam que os termos de visualização de dados e de visualização de informações são úteis para se referir a qualquer representação visual dos dados, que são:

- a) algoritmicamente desenhados (podem ter toques personalizados, mas é amplamente renderizado com a ajuda de métodos computadorizados);
- b) fácil de se regenerar com dados diferentes (o mesmo formulário pode ser reaproveitado para representar conjuntos de dados diferentes, com dimensões ou características semelhantes);

- c) muitas vezes esteticamente árido (dados não decorados);
- d) relativamente rico em dados (grandes volumes de dados são bem vindos e viáveis).

Visualizações de dados são inicialmente projetados por um humano, mas são desenhadas graficamente por algoritmos ou software de diagramação. A vantagem dessa abordagem é o fato de ser relativamente simples para atualizar ou gerar novamente a visualização incluindo novos dados (Steele e Iliinsky, 2011).

A visualização dinâmica de dados é uma das formas culturais genuinamente nova que se tornou possível graças à computação (Manovich, 2009). Manovich analisa a visualização de um conjunto de dados com computadores como uma possibilidade mais ampla, capaz de criar visualizações dinâmicas, alimentar dados em tempo real, basear as representações gráficas de dados em sua análise matemática usando vários métodos, da estatística clássica à prospecção de dados, mapear um tipo de representação em outro (imagens em sons, sons em espaços tridimensionais, etc.).

Os autores Steele e Iliinsky (2011) são explícitos sobre o motivo da visualização ser um meio útil para examinar, compreender e transmitir a informação:

- a) visualização aproveita as capacidades incríveis do sistema visual para mover uma enorme quantidade de informações para o cérebro muito rapidamente;
- b) visualização permite identificar padrões, relacionamentos e seus significados;
- c) visualização ajuda a identificar subproblemas;
- d) visualização é realmente bom para identificação de tendências ou produtos fora de série, descobrindo pontos específicos ou interessantes em um campo maior, etc.

1.1 Visualização de Dados Geoespaciais

A informação geográfica se distingue de outras informações por referir-se a objetos ou fenômenos com uma localização específica no espaço e, portanto, tem um endereço espacial (Kraak e Ormeling, 2003). Os mesmos autores explicam que devido a essa característica, os locais dos objetos ou fenômenos podem ser visualizados, e essas visualizações, chamadas de mapas, mostram como os objetos do mundo real, por exemplo: como casas, estradas, campos ou montanhas podem ser abstraídos como um modelo de paisagem digital, de acordo com alguns critérios pré-determinados, e armazenados em SIGs, entre eles pontos, linhas, áreas ou volumes. Quando armazenados em um banco de dados, Kraak e Ormeling (2003) dividiram esses dados geoespaciais em dados de localização, dados de atributos e dados temporais:

- a) componentes localização, atributo e tempo e suas perguntas relacionadas: onde, o quê e quando;
- b) a visualização do objeto;
- c) características detalhadas dos componentes dos dados;

Kraak e Ormeling (2003) justificam a unicidade de um SIG pela capacidade de combinar dados geoespaciais e não geoespaciais de diferentes fontes de dados em uma operação de análise geoespacial, a fim de responder a vários tipos de perguntas.

O desenvolvimento de SIGs foi estimulado por áreas individuais, tais como a defesa civil, cadastros, serviços públicos e planejamento regional. Já que todas as áreas têm origens e

necessidades diferentes, a funcionalidade do software SIG se torna diferente a cada tipo de necessidade (Kraak e Ormeling, 2003).

Os SIGs são eficientes na combinação de conjuntos de dados, não obstante o fato desses dados serem de épocas e resoluções diferentes, ou até não passíveis de combinação, o software combina esses dados e apresenta os resultados (Kraak e Ormeling, 2003).

1.2 Visualização de *Linked Data*

A visualização e a interação de *linked data* é uma questão que tem sido reconhecida desde o início da web semântica, Geroimenko e Chen (2003). Ao aplicar técnicas de visualização de informação, a web semântica auxilia os usuários na exploração e interação dos dados. A transformação e apresentação visual desses dados são os principais objetivos da visualização de informação, de tal modo que os usuários possam obter uma melhor compreensão dos dados (Card et al., 1999). Visualizações são úteis para a obtenção de uma visão geral dos *datasets*, seus tipos principais e as relações entre eles.

A visualização de dados pode ser definida como algo que dá ao usuário uma maneira de analisar os dados, de modo a obter conhecimento e entendimento. Já a visualização de dados vinculados é uma exibição de dados que se comunica com outra visão. Se uma modificação é feita para uma das visões, o outro ponto de vista vai mudar sua aparência em reação àquela modificação (Chen et al., 2007).

Visualização de dados ligados se enquadra na categoria de navegação baseada em ontologia em busca de informações, onde anotação semântica de dados é utilizada para apoiar a exploração desses dados (Paulheim e Probst, 2010).

Para uma utilização eficaz, é essencial fornecer mecanismos simples para consultar os *datasets*. Ahlberg et al. (1992) conceituam consultas dinâmicas como sendo a interface gráfica com manipulação direta, como por exemplo, listas ou *slide-bars* que, quando alterados, consultam automaticamente o banco de dados e os dados do filtro são exibidos. Shneiderman (1996) explica que, primeiramente, todos os dados são exibidos, então o usuário utiliza os filtros para selecionar o subconjunto de interesse, e será visualizado os detalhes destes novos dados.

2 Revisão Sistemática da Literatura

O paradigma baseado em evidências é amplamente utilizado na medicina clínica e na educação, como uma ferramenta para apoiar a prática e formulação de políticas. O conceito básico que sustenta esta técnica é a realização de um estudo secundário que sistematicamente localiza, avalia e agrega os resultados de um conjunto de estudos empíricos, a fim de reunir as melhores evidências disponíveis para responder a uma pergunta de pesquisa de forma imparcial. A ideia de adaptá-lo para uso em engenharia de software foi proposta pela primeira vez em 2004 por Kitchenham et al. e, desde então, tornou-se cada vez mais aceito como um

complemento útil para o conjunto de ferramentas metodológicas utilizada na engenharia de software.

A revisão sistemática da literatura é um método importante para resumir e fornecer uma visão geral da maturidade da disciplina (Kitchenham et al., 2004), que busca um sentido em grandes volumes de informação e um meio de contribuição para as respostas às questões sobre o que funciona e o que não funciona - entre vários outros tipos de perguntas. É um método de mapeamento e identificação de áreas de incerteza e onde ainda são necessários estudos, por não ter nenhuma ou pouca pesquisa relevante sobre o assunto. A revisão sistemática também sinaliza áreas onde existem falsas certezas, áreas onde pensamos que sabemos mais do que realmente sabemos e que, na verdade, existem poucas evidências para apoiar essas crenças (Petticrew e Roberts, 2006).

A SLR é definida por um protocolo que estabelece as etapas dos procedimentos a serem realizados durante a revisão. Os procedimentos metodológicos, presentes no protocolo, representam as “forças” da SLR, permitindo tanto avaliar o estado atual dos conhecimentos da área, como manter a atualização de pesquisas em base avançada (Cook et al., 1997). Uma SLR difere de uma revisão da literatura simples ou de um survey por ser um estudo replicável, científico e transparente, evitando assim os vieses.

O objetivo desse método é fornecer uma oportunidade alternativa de melhor visualização do contexto da pesquisa em questão, combinando e analisando resultados quantitativos de estudos empíricos, a fim de dar sentido à literatura em constante evolução (Glass, 1976).

Diante da literatura em crescimento, cujo conhecimento encontra-se inexplorado, a SLR merece maior prioridade que a adição de um novo experimento ou survey (Glass, 1976). O acúmulo de conhecimento depende cada vez mais da integração entre estudos anteriores e descobertas empíricas (King e He, 2005).

2.1 Planejamento

Este estudo foi realizado como uma revisão sistemática da literatura (tradução de Systematic Literature Review - SLR) com base nas diretrizes originais propostas por Kitchenham (Kitchenham et al., 2009) e com o propósito de responder às seguintes perguntas:

Q1. Quais são os tipos de pesquisa mais utilizados ao se tratar de visualização em SIG e *linked data*?

Q2. A partir de 2010, qual a frequência do uso de dados governamentais em pesquisas que relacionam visualização em SIG e *linked data*?

Q3. Quais foram os tipos de resultado obtidos com o uso de dados governamentais?

2.2 Realização

Na pesquisa, utilizou-se o Google Scholar por ser um motor de busca em bases de dados confiáveis, de documentos, artigos científicos, revisões, papers de conferências,

repositórios de documentos digitais, institucionais e multidisciplinares, reconhecidos pela comunidade acadêmica internacional.

A definição dos termos para as buscas procedeu-se através da combinação das seguintes palavras-chave: *linked, data, visualization, geovisualization, maps, geographic information system, gis, semantic, web, spatial, geographic, datasets*. Utilizando os operadores booleanos OR e AND, foram feitas combinações de termos para formação da string de pesquisa, segundo a Tabela 1.

Quadro 1 - Strings da pesquisa

STRINGS DA PESQUISA
("geographic information system" OR gis) AND (visualization OR geovisualization OR "data visualization") AND ("web semantic" OR semantic) AND ("linked data")

A pesquisa realizada nas bases de dados permitiu a seleção de 55 publicações após a eliminação de 58 publicações, seguindo os seguintes critérios de exclusão:

- monografias, editoriais, prefácios, sumários, entrevistas, notícias, revisões, tutoriais, workshops, painéis e pôster;
- publicações que não estejam em inglês ou português;
- publicações pagas.

Na etapa seguinte da revisão sistemática da literatura, foi feita a leitura e análise dos textos completos das publicações selecionadas para classificá-las de acordo com o tipo de publicação, resultado da pesquisa e ano de publicação.

2.3 Resultados

2.3.1 Q1: Tipos de Pesquisas

A Figura 1 apresenta um modelo que explica trabalhos de pesquisa em aplicações que envolvem *linked data*, classificando em três níveis: os tipos de questões de investigação que solicitam, os tipos de resultados que produzem e o caráter da validação que fornecem. Este modelo pertence à engenharia de software e vem evoluindo ao longo de vários anos, desde a versão apresentada inicialmente por Mary Shaw, na ICSE (International Conference on Software Engineering) em 2001.

As pesquisas em engenharia de software respondem a perguntas sobre métodos de desenvolvimento ou análise, sobre detalhes do projeto ou avaliação de um caso particular, sobre generalizações, classes de sistemas ou técnicas, ou sobre questões exploratórias visando existência ou a viabilidade de uma tarefa (Shaw, 2002).

Figura 1 - Tipos de Pesquisas em Aplicações *Linked Data*.

As contribuições tangíveis nas pesquisas em engenharia de software podem ser procedimentos ou técnicas para o desenvolvimento ou análise, podem ser modelos que generalizam a partir de exemplos ou podem ser ferramentas específicas, soluções ou resultados sobre sistemas particulares (Shaw, 2002).

O último nível do modelo descreve os tipos de validação para suportar os resultados da pesquisa. É essencial selecionar a forma de validação apropriada para o tipo de resultado e o método utilizado para obter o resultado (Shaw, 2002).

A Figura 1 exibe a resposta da questão Q1, onde visualiza-se que a combinação mais utilizada nos tipos de pesquisa que tratam de visualização em SIG e *linked data* foram perguntas sobre o método ou meio de desenvolvimento; soluções, protótipos ou avaliações como resultado; e exemplos como forma de validação. Neste caso, há a tendência em saber como criar ou automatizar e qual o melhor jeito de fazê-lo, sendo testado por meio de um sistema que, em execução, incorpore ou seja portador do resultado, ou ainda, que a sua implementação ilustre um princípio que pode ser aplicado em outros lugares. O uso de

exemplo é adequado a esta combinação, sendo uma evidência convincente da validação do resultado obtido, como um sistema desenvolvido.

Pode-se observar também que a maioria dos relatórios que respondem a perguntas sobre generalização ou caracterização utilizam a persuasão como forma de validação. Neste cenário, a validação puramente pela persuasão raramente é suficiente para um trabalho de pesquisa. Porém, se a pergunta original for sobre viabilidade, um sistema em funcionamento, mesmo sem análise, pode ser suficiente (Shaw, 2002). Ao verificar este novo cenário na Figura 1, conclui-se que menos da metade das publicações que estudam a viabilidade e resultam em um sistema em funcionamento, utilizam a persuasão como forma de validação.

Quanto aos tipos de resultados, prevaleceram aqueles que abordavam uma solução de aplicação para um problema que demonstra o uso dos princípios da engenharia de software. Os tipos de perguntas que mais têm sido exploradas são sobre método ou meio de desenvolvimento. Os métodos para análise ou avaliação são os tipos de perguntas menos explorados. Em relação ao tipo de validação, as soluções apresentadas têm explorado mais a experiência, seguida de exemplo e persuasão. Somente um artigo abordou a afirmação como forma de validação e deve ser visto como um ponto positivo, já que neste caso nenhuma tentativa séria é utilizada para avaliar o resultado.

Percebe-se uma lacuna nas pesquisas que geram uma ferramenta ou notação. Somente um artigo foi caracterizado como uma nova ou melhor maneira de fazer alguma tarefa, medição técnica ou avaliação, incluindo técnicas operacionais para execução, representação, gestão e análise, mas excluindo os que recomendam diretrizes.

2.3.2 Q2: Uso de Dados Governamentais

A Figura 2 ilustra a combinação entre tipos de resultados, ano das pesquisas e se estas fizeram uso de dados governamentais. Ao observar esta figura, é possível notar que a partir de 2010 houve um crescimento no interesse em uso de dados governamentais nas pesquisas aplicadas à *linked data*. Esse ponto tende a aumentar com a influência da Lei nº 12.527, a Lei de Acesso à Informação, sancionada em 18/11/2011 e em vigor em 16/05/2012. De acordo com o seu regulamento, "é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas".

Figura 2 - Características das Pesquisas sobre Visualização em SIG e *Linked Data*.

A Figura 2 responde a questão Q2, ao apontar que grande parte das publicações sobre a temática enfocada na pesquisa foram em 2010, 2011 e 2012 com 16, 13 e 19 artigos respectivamente, sendo possível analisar o desenvolvimento do enfoque da pesquisa no decorrer do tempo, as características, resultados e utilização de conhecimentos acadêmicos e científicos produzidos por diversos pesquisadores.

Como é possível perceber, o estudo gera várias possibilidades de futuras pesquisas e contribui para uma visão mais ampla sobre o assunto *linked data*. Além disso, fornece vários insumos para enriquecer a discussão sobre o rumo das pesquisas e as prováveis tendências nesse campo de pesquisa.

2.3.3 Q3: Aplicações de Dados Governamentais

Como resposta à questão Q3, observa-se na Figura 2 que o tipo de resultado mais obtido utilizando-se dados governamentais foi procedimento ou técnica, seguido por relatório. Ferramenta ou notação e modelo descritivo ou qualitativo não obtiveram nenhuma pesquisa

com uso de dados governamentais, o que indica lacunas a serem exploradas por pesquisadores ao relacionar o uso de dados governamentais com visualização de *linked data* e SIG.

No entanto, é importante reconhecer a limitação da pesquisa, no que diz respeito às palavras-chave, que na área de engenharia de software, não são padronizadas, podendo ser específicas de um segmento de conhecimento ou idioma. Portanto, devido à nossa escolha em utilizar palavras-chave e strings de pesquisa, há um risco de que alguns estudos relevantes tenham sido omitidos. Para novas pesquisas neste campo, esta revisão sistemática da bibliografia é relevante, ao permitir a visualização do enquadramento de futuras pesquisas em relação aos trabalhos já realizados.

3 Conclusão

Esta pesquisa apresentou os resultados de um estudo bibliométrico sobre os termos “visualização de *linked data*” e “Sistema de Informação Geográfica”. Foi desenvolvido com o propósito de disponibilizar aos pesquisadores e interessados nos temas um mapeamento sobre as características das pesquisas que tratam dos assuntos abordados.

O estudo utilizou técnicas de revisão sistematizada da literatura para a captura de dados que, contextualizados, possibilitaram a identificação de padrões e tendências da literatura científica e mostrou, assim, que pesquisas deste tipo podem ser promissoras por auxiliarem os pesquisadores a identificar embasamento teórico nessa área de estudo. Essa técnica permite lidar com o desafio de agrupar informações e traçar perfis representativos no campo de estudo de *linked data* e SIG, além do enfoque da pesquisa no decorrer do tempo. Apesar de emergente, conclui-se que o número de pesquisas nesta área é crescente e se concentra principalmente no desenvolvimento de soluções como exemplos, mas ainda com pouco uso de dados governamentais. Esses pontos servem de insumo para os pesquisadores desta área nos próximos anos.

Assim, a partir de dados bibliográficos, o mapeamento das pesquisas sobre SIG e visualização de *linked data*, apresentado neste trabalho, promove uma maior compreensão sobre o histórico e o estado da arte nesta área de pesquisa, a nível internacional.

Referências

- AHLBERG, C., WILLIAMSON, C., and SHNEIDERMAN, B. **Dynamic queries for information exploration: an implementation and evaluation**. pages 619-626, 1992.
- CARD, S. K., MACKINLAY, J. D., and SCHEIDERMAN, B. **Readings in information visualization: using vision to think**. Interactive Technologies Series. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1999.
- CHEN, C., HARDLE, W., and UNWIN, A. **Handbook of data visualization**. Springer Handbooks of Computational Statistics. Springer London, Limited, 2007.
- COOK, D., MULROW, C., and HAYNES, B. **Systematic Reviews: Synthesis of Best Evidence for Clinical Decisions**, 1997.

GEROIMENKO, V. and CHEN, C. **Visualizing the Semantic Web: Xml-Based Internet and Information Visualization**. Springer-Verlag GmbH, 2003.

GLASS, G. V. **Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research**. Educational Researcher, 5(10):3-8, 1976.

KING, W. and HE, J. **Understanding the role and methods of meta-analysis in is research**. Communications of the Association for Information Systems, 16(1):665-686, 2005.

KITCHENHAM, B., DYBA, T., and JORGENSEN, M. **Evidence-based software engineering**. Proceedings of ICSE 2004.

Apêndice

Quadro 2: Lista das Publicações

#	Publicação
1	A data model and query language for an extension of RDF with time and space. Manolis Koubarakis, Kostis Kyzirakos, Babis Nikolaou, Michael Sioutis, Stavros Vassos
2	A RESTful Proxy and Data Model for Linked Sensor Data. Krzysztof Janowicz, Arne Bröring, Christoph Stasch, Sven Schade, Thomas Everding, and Alejandro Llaves
3	Aggregating Geoprocessing Services using the OAI-ORE Data Model. Carlos Abargues, Carlos Granell, Laura Diaz, Joaquin Huerta
4	An Environment for the Conceptual Harmonisation of Geospatial Schemas and Data. Thorsten Reitz, Simon Templer
5	An implementation of a temporal and spatial extension of RDF and SPARQL. George Garbis, Konstantina Mpereta, Manos Karpathiotakis, Kostis Kyzirakos, Babis Nikolaou, Michael Sioutis, Stavros Vassos, Iris Miliaraki, Katerina Papadaki, Manolis Koubarakis
6	Applying Linked Data Technologies to Greek Open Government Data - A Case Study. Eleni Galiotoua, Pavlina Fragkou
7	Applying Semantic Linkage in the Geospatial Web. Aneta Florczyk, Francisco FLopez-Pellicer, Rubén B´ejar, Javier Noguera-Iso, Javier Zarazaga-Soria
8	Bridging the gap between user generated spatial content and the semantic web. Gianfranco Gliozzo
9	Data Models and Query Languages for Linked Geospatial Data. Manolis Koubarakis, Manos Karpathiotakis, Kostis Kyzirakos, Charalampos Nikolaou, and Michael Sioutis
10	Design and Development of a Mineral Exploration Ontology. Hilal Mentis

11	Discovery and Construction of Authors Profile from Linked Data. Atif Latif, Muhammad Tanvir Afzal, Denis Helic, Klaus Tochtermann, Hermann Maurer
12	Exploiting Semantics of Web Services for Geospatial Data Fusion. Pedro Szekely, Craig Knoblock, Shubham Gupta, Mohsen Taheriyani, Bo Wu
13	Explorative user interfaces for browsing historical maps on the Web. Rainer Simon, Joachim Korb, Christian Sadilek, Matthias Baldauf
14	Exploring the Research Field of GIScience with Linked Data. Carsten Keßler, Krzysztof Janowicz, and Tomi Kauppinen
15	GeoLinked Data and INSPIRE through an Application Case. Luis M. Vilches-BI´azquez, Boris Villaz´on-Terrazas, Victor Saquicela, Alexander de Le´on, Oscar Corcho, Asunci´on G´omez-P´erez
16	GIS Supporting Data Gathering and Fast Decision Making in Emergencies Situations. Tiago Marino, Bruno Nascimento, Marcos Borges
17	Improving the Usability of Integrated Applications by Using Interactive Visualizations of Linked Data. Heiko Paulheim
18	Linked Environment Data. Thomas Bandholtz, Joachim Fock
19	Linked Open Data Aggregation - Conflict Resolution and Aggregate Quality. Tomas Knap, Jan Michelfeit, Martin Necasky
20	Linked open data in sensor data mashups. Danh Le-Phuoc, Manfred Hauswirth
21	Linked Open Piracy - A story about e-Science, Linked Data, and Statistics. Willem Robert van Hage, Marieke van Erp, V´eronique Malais´e
22	Linked Open Science - Communicating, Sharing and Evaluating. Tomi Kauppinen, Giovana Mira de Espindola
23	Linked Open Social Signals. Pablo N. Mendes, Alexandre Passanty, Pavan Kapanipathi, Amit P. Sheth
24	Online Dispute Resolution for the Next Web Decade – The Ontomedia Approach. Marta Poblet, Pompeu Casanovas, Jos´e Cobo
25	Open data in Finland: Public sector perspectives on open data. Paulina Lehtonen
26	Open Government Implementation Model. Bernhard Krabina, Thomas Prorok, Brigitte Lutz
27	Producing and Using Linked Open Government Data in the TWC LOGD. Timothy Lebo, John S. Erickson, Li Ding, Alvaro Graves, Gregory Todd Williams, Dominic DiFranzo, Xian Li, James Michaelis, Jin Guang Zheng, Johanna Flores, Zhenning Shangguan, Deborah L. McGuinness, Jim Hendler
28	Publishing and Interacting with Linked Data. Roberto Garc´ia, Josep Brunetti Antonio L´opez-Muz´as, Manuel Gimeno, Rosa Gil
29	Reconstructing Semantics of Scientific Models - a Case Study Martine de Vos, Willem Robert van Hage, Jan Ros, Guus Schreiber
30	Semantic Aspects of EarthCube. Pascal Hitzler, Krzysztof Janowicz, Gary Berg-Cross, Leo Obrst, Amit Sheth, Tim Finin, Isabel Cruz

31	Semantic Web Portal - A Platform for Better Browsing and Visualizing Semantic Data. Ying Ding, Yuyin Sun, Bin Chen, Katy Borner, Li Ding, David Wild, Melanie Wu, Dominic DiFranzo, Alvaro Graves Fuenzalida, Daifeng Li, Stasa Milojevic, ShanShan Chen, M. Sankaranarayanan, Ioan Toma
32	Semantic Web Portal in University Research Community Framework. Rahmat Hidayat, Yazrina Yahya, Shahrul Azman Mohd Noah, Mohd Zakree Ahmad, Abdul Razak Hamdan
33	SemUNIT - French UNT and Linked Data. Yoann Isaac, Yolaine Bourda, Monique Grandbastien
34	Sensor Discovery on Linked Data. Joshua Pschorr, Cory Henson, Harshal Patni, Amit Sheth
35	Sharing geospatial provenance in a service-oriented environment. Peng Yue, Yaxing Wei, Liping Di, Lianlian He, Jianya Gong, Liangpei Zhang
36	Spatio-Temporal Aggregation of European Air Quality Observations in the Sensor Web. Christoph Stasch, Theodor Foerster, Christian Autermann, Edzer Pebesma
37	Sustainability through Open Data - Examples from Switzerland. Antoine Logean, Oleg Lavrovsky, Peter Gassner, Ralph Straumann
38	TELEIOS - A Database-Powered Virtual Earth Observatory. M. Koubarakis, K. Kyzirakos, M. Karpathiotakis, C. Nikolaou, S. Vassos, G. Garbis, M. Sioutis, K. Bereta, D. Michail, C. Kontoes, I. Papoutsis, T. Herekakis, S. Manegold, M. Kersten, M. Ivanova, H. Pirk, Y. Zhang, M. Datcu, G. Schwarz, O. C. Dumitru, D. E. Molina, K. Molch, U. D. Giammatteo, M. Sagona, S. Perelli, T. Reitz, E. Klien, R. Gregor
39	The Digital Earth as Knowledge Engine. Krzysztof Janowicz, Pascal Hitzler
40	The Information Workbench. Peter Haase, Andreas Eberhart, Sebastian Godelet, Tobias Mathab, Thanh Tran, Gunter Ladwig, Andreas Wagner
41	The Path is the Destination - Enabling a New Search Paradigm with Linked Data. Jorg Waitelonis, Magnus Knuth, Lina Wolf, Johannes Hercher, Harald Sack
42	Towards a Research Framework - Using the Semantic Web for (In) Validating this Famous Geo Assertion. Stefan Hahmann, Dirk Burghardt, Beatrix Weber
43	Trentino Government Linked Open Geodata - A Case Study. Pavel Shvaiko, Feroz Farazi, Vincenzo Maltese, Alexander Ivanyukovich, Veronica Rizzi, Daniela Ferrari, Giuliana Ucelli
44	Ubiquitous Interaction And Collaboration With Touristic Services. Dieter Fensel, Christoph Fuchs, Jennifer Kaiser, Iker Larizgoitia, Birgit Leiter, Alex Oberhauser, Corneliu Stanciu, Ioannis Stavrakantonakis, Ioan Toma
45	Unifying Stream Data And Linked Open Data. Danh Le-Phuoc, Josiane Parreira, Michael Hausenblas, Manfred Hauswi
46	Upper Tag Ontology (UTO) For Integrating Social Tagging Data. Ying Ding, Elin Jacob, Michael Fried, Ioan Toma, Erjia Yan, Schubert Foo

47	Urban Mash-Ups. Daniele Dell'Aglio, Irene Celino, Emanuele Della Valle
48	Utilizing Open Content For Higher-Layered Rich Client Applications. Monika Steinberg, Jürgen Brehm
49	Visinav Visual Web Data Search And Navigation. Andreas Harth
50	Design And Implementation Of A Gazetteer. André Soares
51	GI Systems For Public Health With An Ontology Based Approach. Nurefsan Gür
52	Providing Energy Efficiency Location-Based Strategies For Buildings Using Linked Open Data. Ana Sanchis Huertas
53	Representing Historical Knowledge In GIS. Karl Grossner
54	Geographic Feature Pipes. Marcell Roth
55	Modelos De Base De Dados De Grafo Y RDF. Renzo Angles Rojas